

TOPOLOGIK FAZOLARDA BERILGAN UZLUKSIZ FUKSIYALARNING AYRIM XOSSALARI

Nabixonov Nabixon Yoqubjon o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti 3-bosqich talabasi

allajanovyakub@gmail.com

Nabixonov Akbarxon Yoqubxon o'g'li

Guliston Davlat Universiteti 1-bosqich talabasi

allajonovyakub@gmail.com

Annotation: This article explores some properties of continuous functions in topological spaces. A solution to the Olympic problem of continuous function has been shown and several results have been obtained using it. Definitions of function types are given. And in the end, an interesting problem was brought to an independent solution.

Keywords: Euclidean plane, function, topological space, continuity, injective, surjective, collinear, circle, straight line, ellipse.

Annotatsiya: Ushbu maqolada topologik fazolardagi uzluksiz funksiyalarning ba'zi xossalari o'rganilgan. Uzluksiz funksiyaga doir murakkab olimpiada masalasining yechimi ko'rsatilib u yordamida bir nechta natijalar olingan. Funksiya turlarning ta'riflari keltirilgan. Hamda yakunda qiziqarli muammo mustaqil hal qilish uchun keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Yevklid tekisligi, funksiya, topologik fazo, uzluksizlik, inyektiv, suryektiv, kollinear, aylana, to'g'ri chiziq, ellips.

Dastlab topologik fazolarda berilgan funksiyaning uzluksizligi, inyektivligi, suryektivligi ta'riflarini keltirib o'tamiz.

Ta'rif 1. Bizga X va Y topologik fazolar berilgan bo'lsin. Agar $f: X \rightarrow Y$ funksiya uchun, Y dagi har bir ochiq V to'plamning asli $f^{-1}(V)$ to'plam X topologik fazoda ochiq bo'lsa, ushbu f funksiya *uzluksiz* deyiladi.

Ta'rif 2. $f: X \rightarrow Y$ funksiya berilgan bo'lsin. Agar $a, b \in X$ elementlar uchun $f(a) = f(b)$ tenglik faqat va faqat $a = b$ bo'lgandagina bajarilsa, ushbu f funksiya *inyektiv* deyiladi.

Ta'rif 3. $f: X \rightarrow Y$ funksiya berilgan bo'lsin. Agar $\forall b \in Y$ element uchun $\exists a \in X$ element topilib, $f(a) = b$ tenglik o'rinli bo'lsa, u holda f funksiya *suryektiv* deyiladi.

Ta'rif 4. $f: X \rightarrow Y$ funksiya berilgan bo'lsin. Agar f funksiya bir vaqtning o'zida ham *inyektiv*, ham *suryektiv* bo'lsa u holda bu funksiya *o'zaro bir qiymatli (biyektiv)* akslantirish deyiladi,

Endi Yevklid tekisligida aylanani aylanaga o'tkazuvchi uzluksiz funksiyaning xossalarini ushbu murakkabroq olimpiada masalasi orqali ko'rib chiqamiz.

Masala: Yevklid tekisligini R^2 bilan belgilaylik. $f : R^2 \rightarrow R^2$ uzluksiz funksiya aylanalarni aylanalarga akslantiradi. (Bu yerda nuqta aylana emas.) Ushbu funksiya to'g'ri chiziqlarni to'g'ri chiziqlarga akslantirishini isbotlang.

Yechim: Isbot davomida, $X' := f(X)$ belgilashdan foydalanamiz. Masala shartida berilgan tasdiqni to'rt qadamda isbotlaymiz.

- f – *inyektive*: Faraz qilaylik turli A va B nuqtalar uchun $A' = B'$ bo'lsin. Funksiyaning qiymatlar sohasida aylanalar bo'lib, u sanoqsiz to'plam bo'lgani uchun, shunday P va Q nuqtalar mavjudki, bunda A, B, P, Q nuqtalar umumiy holatda joylashadilar, hamda A', P', Q' nuqtalar turli bo'ladi. C_1 bilan APQ dan o'tuvchi va C_2 bilan BPQ dan o'tuvchi aylanalarni belgilaylik. U holda ma'lumki C_1' va C_2' aylanalarning ikkalasi ham $A'P'Q'$ ga tashqi chizilgan C' aylanaga akslanadi.

f uzluksiz bo'lgani uchun, C_1 aylanada P ning shunday \mathcal{N} atrofi mavjudki bu atrof $C' \setminus \{A'; B'\}$ to'plamning ichiga akslanadi. C_2 aylananing o'zgarishini ko'rib chiqaylik, bunda bu aylanalar B va Q nuqtalardan o'tadi, ammo \mathcal{N} atrofni P dan farqli nuqtalardan kesib o'tadi. Yuqoridagidek fikr yuritsak, o'zgarishdagi har bir aylana C' aylanaga akslanishi kelib chiqadi. Demak, bu o'zgarish sohasi \mathcal{R} uchun $f(\mathcal{R}) = C'$ o'rinli bo'ladi. Bundan tashqari, \mathcal{R} sohadagi har bir aylana C' ga akslanishi kerak. Bundan kelib chiqadiki, juda kichik aylana mavjudki u C' ga akslanadi, ammo bu f ning uzluksizligiga zid. Demak f inyektiv ekan.

- f – *suryektiv*: f inyektiv ekanligidan ma'lumki, C_1' va C_2' aylanalar faqat P' va Q' nuqtalardagina kesishadi. $X, Y \in C_2$ bo'lsin, bunda X va Y nuqtalar C_1 aylanalardan turli tomonlarda yotadi. Inyektivlik hamda uzluksizlikka ko'ra arc $P'X'Q'$ va arc $P'Y'Q'$ yo'ylar hamda bundan X' va Y' nuqtalar C_1' aylananing turli tomonlarida yotishini aniqlaymiz. $X'Y'$ bilan C_1' aylana R' va S' nuqtalarda kesishsin. Umumiylikka zarar yetkazmagan holda, S ni XY bilan C_1 aylananing kesishish nuqtasi emas deb olaylik, u holda XY ga tashqi chizilgan aylana $X'Y'S'$ ga

tashqi chizilgan aylanaga akslantirishi kerak, bu esa ziddiyat. Demak R va S nuqtalar XY bilan C_1 aylananing kesishish nuqtalari bo'lishi kerak.

$X'Y'$ to'g'ri chiziqda yotmaydigan ixtiyoriy Z' nuqtani olaylik. $X'Y'Z'$ ga tashqi chizilgan aylana va C'_1 aylanalarining kesishish nuqtasi U' bo'lsin. Ma'lumki bunday nuqta mavjud, chunki $X'Y'Z'$ ga tashqi chizilgan aylana C'_1 aylananing turli tomonlarida yotuvchi X' va Y' nuqtalardan o'tadi. f inyektiv bo'lgani uchun, U nuqta S va R nuqtalardan farqli bo'ladi, hamda bundan XYU ga tashqi chizilgan aylananing aksi $X'Y'U'$ ga tashqi chizilgan aylana Z' dan o'tadi. Demak, $X'Y'$ to'g'ri chiziqda yotmagan ixtiyoriy Z' nuqta f ning aksi bo'la oladi (ya'ni qiymatlar sohasiga tegishli). Xuddi shu ishni X dan farqli bo'lgan arc PXQ yoydagi W bilan takrorlasak ixtiyoriy nuqta f ning aksi bo'lishi kelib chiqadi. Bu esa f ning suryektiv ekanini va bundan uning biyektiv ekanining isboti bo'ladi.

- f – kollinearlikni saqlaydi: Yuqorida X' va Y' nuqtalardan o'tuvchi aylana X va Y nuqtalardan o'tuvchi aylananing aksi ekanini isbotladik. Aksincha, X va Y nuqtalardan o'tuvchi har bir aylana X' va Y' nuqtalardan o'tuvchi aylanaga akslanishi kerak. Demak, X va Y nuqtalardan o'tuvchi aylanalar oilasi X' va Y' nuqtalardan o'tuvchi aylanalar oilasiga akslanar ekan. f biyektiv bo'lganligi uchun bu oilaning to'lig'i qiymatlar sohasidagi oilaning to'lig'iga akslanadi. Bu esa XY to'g'ri chiziqdagi ixtiyoriy T nuqta, $X'Y'$ to'g'ri chiziqdagi T' nuqtaga akslanishini ko'rsatadi

- f – to'g'ri chiziqlarni to'g'ri chiziqqa akslantiradi: Nihoyat, f biyektiv va kollinearlikni saqlagani uchun, ℓ to'g'ri chiziqning aksi L' to'g'ri chiziqning qism to'plami ℓ' bo'lishi kerak. $T' \in L'$ bo'lsin. Agar $T \notin \ell'$ bo'lsin, u holda T nuqta ℓ to'g'ri chiziqda yotmasligi kerak. T va $D, E \in \ell$ ikkita nuqtalardan o'tuvchi aylanani qaraymiz. Uning aksi aylana bo'lishi kerak, ammo $T'D'E'$ to'g'ri chiziqda yotadi, bu esa ziddiyat. Demak, to'g'ri chiziqlarni to'g'ri chiziqqa akslanadi.

Yuqoridagi masaladagi tasdiqni isbotlash orqali biz quyidagi natijaga erishdik.

Natija: **Aylanalarni aylanalarga akslantiruvchi $f : R^2 \rightarrow R^2$ uzluksiz funksiya ushbu xossalarga ega ekan:**

- 1) f – inyektive;
- 2) f – suryektive;
- 3) f – to'g'ri chiziqlarni to'g'ri chiziqqa akslantiradi.

Bizga ma'lumki kanonik ko'rinishda berilgan ellipsning a va b parametrlari uning geometriyasini aniqlaydi. Xususan $a = b$ bo'lganda u aylana bo'ladi. Demak yuqoridagi masalani ellips uchun ham berish mumkin. Bunda $\frac{a}{b} = \lambda$ o'zgarmas son bo'lgan holni ko'rish zarur. Berilgan uzluksiz funksiya bu holda ham yuqoridagi xossalarni saqlaydimi degan savol tug'iladi. Maqolamizmi ushbu muammo bilan yakunlamoqchimiz:

Muammo: Yevklid tekisligini R^2 bilan belgilaylik. $f : R^2 \rightarrow R^2$ uzluksiz funksiya ellipslarni ellipslarga akslantiradi. (Bu yerda har bir ellips kanonik ko'rinishga keltirilgandan so'ng hosil bo'lgan a va b parametrlar uchun $\frac{a}{b} = \lambda$ shart o'rinli. Bunda λ berilgan haqiqiy o'zgarmas son.) Ushbu funksiya to'g'ri chiziqlarni to'g'ri chiziqqlarga akslantiradimi?

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Munkers, James R. Topology/ James Raymond Munkers -2nd edition. Massachusetts Institute of Technology, 2000.
2. G. Xudayberganov, A.K. Vorisov, X.T. Mansurov, B.A. Shoimqulov. Matematik analizdan ma'ruzalar I. "Voriz-nashriyot" Toshkent-2010.
3. S.V. Baxvalov. P.S.Modenov, A.S.Parxomenko Analitik geometriyadan masalalar to'plami. Rus tilidan tarjima. Toshkent, Universitet 2005.
4. www.aops.com internet sayti.